

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ҲАЁТИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЛМ-ФАНДАГИ ФАОЛЛИГИ

Нишонова Нодирахон Райимжоновна

фалсафа фанлари доктори, профессор.

Тошкент давлат техника университети

“Фалсафа ва миллий ғоя” кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Алоқа рақами: 99-900-676-14

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18668197>

Аннотация: Мақолада дунёнинг деярли барча мамлакатлари иқтисодий, сиёсий, маданий ва ижтимоий ҳаётида хотин-қизларнинг ҳажми ортиб боришида кузатиш мумкин. Аёлга бўлган муносабат ўз тарихий илдизларига эгалиги, ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш мақсадида кўрилатган чора-тадбирлар ва ўзбек олималарининг илм-фандаги юқори натижалари ҳақида фикр билдирилган.

Калит сўзлар: хотин-қизлар, ижтимоий-сиёсий, илм-фан, ҳуқуқ, гендер тенглик, фаол, жамият, истеъдод.

Аннотация: В статье можно заметить, что численность женщин увеличивается в экономической, политической, культурной и социальной жизни практически всех стран мира. Отношение к женщинам имеет свои исторические корни, принятые меры по повышению общественно-политической активности, высокие результаты узбекских ученых в науке.

Ключевые слова: женщины, общественно-политические, наука, право, гендерное равенство, активистка, общество, талант.

Abstract: In the article, it can be observed that the number of women in the economic, political, cultural and social life of almost all countries of the world is increasing. The attitude towards women has its historical roots, the measures taken to increase social and political activity, the high results of Uzbek scientists in science were discussed.

Key words: women, socio-political science, law, gender equality, activist, society, talent.

Қирғиш. Ҳозирги даврда аёлларнинг давлат ва жамият ҳаётидаги ўрни ва мавқеи ҳамда ижтимоий-сиёсий фаоллиги жадал равишда ошиб бормоқда. Жумладан, бу жараёни дунёнинг деярли барча мамлакатлари иқтисодий, сиёсий, маданий ва ижтимоий ҳаётида хотин-қизларнинг ҳажми ортиб боришида кузатиш мумкин. Лекин шунга қарамай хотин-қизларнинг замонавий жамиятнинг сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий шароитларига мослашув жараёнида баъзи бир камчиликлар ҳам мавжуддир. Шу ҳолат билан боғлиқ XX асрнинг охиридан бошлаб хотин-қизлар ҳуқуқини муҳофаза қилиш бўйича фаолият жараёни фаоллашиб, жуда ҳам катта глобал ва халқаро масалага айланди. БМТ Бош Ассамблеяси томонидан жамиятда эркак ва аёллар ўртасидаги гендер тенгликка эришиш мақсадида бир қанча халқаро ҳужжатлар, жумладан “Аёлларга нисбатан камситишларнинг барча шакллари бартараф этиш тўғрисидаги конвенция” қабул қилинди. Бу халқаро ҳужжатда қайд қилинганидек, шу кунгача аёлларни жинсига қараб фарқлаш, тўсиқлар қўйиш каби камситиш ҳолатлари мавжуд эканлиги, бу ҳолатларни бартараф этиш, ҳамда эркак ва аёллар ўртасидаги ижтимоий тенгликка эришиш учун уларнинг оила ва жамиятдаги анъанавий ролини ўзгартириш лозимлиги, чунки болалар тарбияси нафақат аёлларнинг, балки эркакларнинг ҳам, умуман олганда бутун бир жамиятнинг масъулиятини талаб қилади.

Барчамизга яхши маълумки, илм-фанда янги уфқларни кашф этиш инсоннинг ёши, ирқи, тили, миллати ва жинсига асло боғлиқ эмас. Инсоният бу ҳақиқатни анча олдин англаб етган.

Масалан, бундан икки аср муқаддам Стендал тахаллуси билан машхур бўлган Анри Бейль гендер тенглик нафақат адолат ва қадр-қиммат, ҳурмат қилиниши учун, балки илм-фан ва инсон билимини ривожлантириш учун ҳам нақадар зарурлигини таъкидлаган [1,31-б.].

XIX асрдан буён бу борада сезиларли ютуқларга эришилди. Аммо, афсуски, бугунги кунда ҳам гендер тенгсизликнинг турли кўринишлари мавжудлигидан кўз юмиб бўлмайди.

Фан ва гендер тенглик 2030 йилгача бўлган Барқарор ривожланиш кун тартибида баён этилган тараққиёт мақсадларига эришишнинг ажралмас унсурлари ҳисобланади. Бинобарин, БМТ Барқарор ривожланиш мақсадларидан бири – гендер тенгликни таъминлаш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш, давлат бошқаруви тизимида аёллар иштирокини таъминлашдан иборат. Шунга қарамай, аёллар ҳали ҳам айни жабҳада турлича чекловларга дуч келмоқда.

ЮНЕСКО Статистика институти тадқиқотларига кўра, қизлар математика фани бўйича ўғил болалар каби ижобий ютуқларга эришган бўлса-да, бу соҳа олимларининг фақат 30 фоизини аёллар ташкил этар экан. Аёллар фарзанд кўргач, илмий фаолиятини чеклаши ёки тўхтатиши эҳтимоли кўпроқ кузатилади [3,279-б.]. Бунда баъзи муассасалар узоқ вақт давомида самарали фаолият билан шуғулланмагани учун ўз ходимларини жаримага тортиб, уларнинг рейтингини пасайтириши айнан хотин-қизлар манфаатларига дахл қилиши одатий ҳолга айлангани ачинарлидир.

Яқин йилларда Британия университети бу масалани ўрганиб чиқди. Ушбу жараёнда мамлакатда жаримага тортилган олимларнинг барчаси ёш болали оналар экани аниқланди. Интеллектуал ва ижодий салоҳиятга эга аёллар эркин илмий-ижодий фаолият юрита олмаса, гендер тенгсизлик қурбони бўлган ҳисобланади. ЮНЕСКО маълумотларига кўра, дунё бўйича ахборот ва телекоммуникация соҳасида 3 фоиз, табиий фанлар ва математика соҳасида 5 фоиз мутахассислар аёллардан иборат.

Натижалар. Аёлга бўлган муносабат ўз тарихий илдизларига эга. Аждодларимиз доимо аёлларни қадрлашга, уларга нисбатан ҳурмат ва иззатда бўлишга ундашган [5,186-б.]. Абдулла Авлоний: “Қизлар билим олишга ҳаммадан кўпроқ интилишлари лозим, зеро, бу билимлар билан улар келажак авлодни тарбиялайдилар”, - деб ёзган эди. Барқарор ривожланиш мақсадлари асосида мамлакатимизда хотин-қизларни илм-фанга жалб этишда сезиларли ютуқларга эришди. Олимлар ҳақида гапирадиган бўлсам, айнан аёл олималарнинг шогирдлари кўп бўлишини илм билан шуғулланувчи олим, соҳага масъул раҳбар сифатида кузатганман. Улар билим улашишда, фанга ёшларни жалб қилишда эркаклардан кўра фаолроқ бўлишади. Айнан олималарнинг илм-фан соҳасида улуши кўп бўлиши инсон капиталининг ривожланишига, демакки, жамият тараққиётига хизмат қилади. Шу жумладан биз фаолият олиб бораётган Тошкент давлат техника университетида ҳам бугунги кунда олима-аёлларимиз анча салмоқли ўринни эгаллаб келмоқда. Масалан бизнинг олий даргоҳ техника университети бўлишига қарамасдан 15 нафар профессор, 39 нафар фан доктори, 105 нафар доцент ва 25 нафар фан номзодлари ўз фаолиятини олиб бормоқда ҳамда, илм соҳасида ёш

кадрларни тайёрлашда ўз ҳиссаларини қўшиб келмоқда. Шунингдек университетимизда 2 нафар декан ўринбосари, 9 нафар кафедра мудирлари ва 4 нафар бўлим бошлиқлари фаолият олиб боришмоқда.

Ҳозирги кунда жадал тарзда ривожланиб бораётган мамлакатимизда аёлларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини янада ошириш мақсадида мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан 2018 йил 2 февралда "Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустақамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармони қабул қилинди. Ушбу фармон мамлакатимизда гендер тенгсизлик муаммоларини бартараф этиш, ҳамда ўзбек аёлларининг жамият ҳаётининг барча соҳа ва тармоқларида ўзларини тўла намоён этиш имкониятларини яна бир қарра оширди.

Мамлакатимизда аёлларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш мақсадида қўрилаётган ушбу чора-тадбирлар ва қабул қилинаётган қонунлар туфайли бугунги кунда Ўзбекистон хотин-қизлари ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида ўзларини тўла намоён этиб келмоқда. Ўзбекистон аёллари давлат ва бошқарув идоралари, вакиллик органларида, ишлаб чиқариш, тадбиркорлик, ижтимоий соҳаларда самарали меҳнат қилиб, Ватанимиз тараққиётига муносиб ҳисса қўшмоқда [7,150-б.]. Бугунги кунда республикамизда 5 мингдан ортиқ фан соҳасида изланиш олиб бораётган аёллар, 14 мингдан ортиқ олий таълим юртларида дарс бераётган хотин-қизлар, 4 млн. нафардан ортиқ таълим муассасаларида қизларимиз ўқимоқда. Республика илмий ва ўқув муассасаларида 700 нафардан ортиқ аёл фан доктори ҳамда 6 нафар академик аёл фаолият кўрсатмоқда. Ўзбекистон Фанлар академияси қошидаги илмий институтларда уч мингга яқин хотин-қизлар илмий-тадқиқот фаолиятида самарали ишлар олиб бормоқда. Ўзбек олималари кимё, биотехнология, қишлоқ хўжалиги ва бошқа кўплаб соҳаларда ўз билим ҳамда қобилиятларини намоён этмоқда. Уларнинг интеллектуал ишлари хорижий илмий марказлар томонидан юқори баҳоланмоқда. Йилдан йилга уларнинг сони ошиб бораётгани қувонарли ҳол.

Мамлакатимизда, айниқса, сўнгги йилларда ушбу йўналишда салмоқли ислохотлар амалга оширилиб, хотин-қизларнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётдаги ролини кучайтиришга алоҳида аҳамият берилмоқда [8,208-б.]. Натижада бугунги кунда аёллар жамиятимиз ҳаётининг барча соҳаларида тобора етакчи ўринларни эгаллаб, таълим, маданият ва илм-фан ривожига салмоқли ҳисса қўшмоқда. Бу ҳақда сўз борганда, авваламбор, яқинда давлатимиз раҳбари тасдиқлаган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг 69-мақсади айнан "Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш", деб номланганини алоҳида таъкидлаш лозим. Мазкур мақсад доирасида, жумладан:

- жамиятда хотин-қизларга тазйиқ ва зўравонликка нисбатан муросасизлик муҳитини яратиш, хотин-қизларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш;
- гендер тенгликни таъминлаш сиёсатини давом эттириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, уларни қўллаб-қувватлашга доир ислохотларни амалга ошириш;

➤ хотин-қизларнинг таълим ва касбий кўникмалар олишлари, муносиб иш топишларига ҳар томонлама кўмаклашиш, тадбиркорлигини кўллаб-қувватлаш, иқтидорли ёш хотин-қизларни аниқлаш ва уларнинг қобилиятларини тўғри йўналтириш каби бир қатор муҳим вазифалар белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида илм-фан ва таълимни ривожлантириш соҳасини, ёшларимизни чуқур билим, юксак маданият ва маънавиятга эга инсонлар этиб тарбиялаш борасида бошлаган ишларимизни изчил давом эттириш ва янги замонавий босқичга олиб чиқиш кераклигини таъкидлагани бежиз эмас. Сўнгги йилларда мамлакатимизда илмий кадрлар тайёрлаш тизимининг ривожланиши бу борада муҳим омилига айланди. Хусусан, "Фан ва илмий фаолият тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди. Унда илмий ижод ва ахборот эркинлиги, самарадорлик ва ижодий рақобат – фан ва илмий фаолият соҳасининг асосий тамойилларидан бири сифатида белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги томонидан эълон қилиб бориладиган "Олима аёллар грантлари" амалий ва инновацион лойиҳалар танловига ҳозирга қадар хотин-қизлар томонидан умумий қиймати 1,7 трлн сўм бўлган жами 111 та илмий лойиҳа тақдим этилган. Дастлабки техник экспертиза натижаларига кўра, 40 та лойиҳага ижобий хулоса берилган ҳамда умумий ҳажми 10 млрд 450 млн сўмлик 9 та лойиҳа молиялаштирилган.

БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш таъкидлаганидек, "Барқарор ривожланиш кун тартибининг асосий вазифалари – соғлиқни сақлашни яхшилашдан тортиб, иқлим ўзгаришига қарши курашишгача бўлган айрим вазифаларни ҳал этиш барчанинг истеъдодидан фойдаланишга таянади".

Хулоса қилиб айтганда мамлакатимизда аёлларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, уларни ижтимоий-иқтисодий кўллаб-қувватлаш ҳамда ҳуқуқий манфаатларини ҳар томонлама ҳимоя қилиш масалалари давлат сиёсатида марказий ўринни эгаллаб келаётганлиги диққатга сазовордир. Шунингдек Янги Ўзбекистонда хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий мавқеини янада ошириш мақсадида уларни илмий фаолиятга янада кенгроқ жалб этиш лозим ва бу биз олима-аёлларнинг энг устувор вазифамиздир. Чунки, республикамизда олиб борилаётган ислохотлар кўламини тасаввур этсак, қонун, қарорларни ўз вақтида бажариш учун оддий ишчи, оддий раҳбар эмас, билимли, қобилиятли раҳбар керак эканлигини ҳисобга олсак жамиятимизда янада аёл олималар ва раҳбарларга эҳтиёж борлиги сезилади.

References:

1. Нишонова Н.Р. Аёлларнинг сиёсий фаолиятдаги ўрни // Маънавий камолот тамойил-лари. ЎзР.мустақиллигининг 19 йиллигига бағишланган Республика илмий тўплами. Тошкент: 2010.Б.29-32.
2. Нишонова Н.Р. Раҳбар аёлларнинг сиёсий партиялардаги ўрни // Баркамол авлод маънавияти. Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: ТАҚИ., 2010. Б.58-60.
3. Нишонова Н.Р. Хотин-қизлар фаоллиги жамиятнинг пойдевори // Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик

- жамиятини ривожлантириш концепциясини ўрганиш. Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: ЎзМУ., 2011. Б.278-280.
4. Нишонова Н.Р. Ўзбекистонда тадбиркор ва ишбилармон хотин-қизларга муносабат // Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришда акмеологик билимларнинг роли. Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, «GEO FAN POLIGRAF» 2011. Б.89-90.
5. Нишонова Н.Р. Баркамол авлод таълим-тарбиясида оила бадиий маданиятининг аҳамияти // Маънавий янгилашни жараёнларида этика ва эстетиканинг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси. Тошкент: ЎзМУ., 2011. Б. 185-187.
6. Нишонова Н.Р. Ўзбекистонда олима хотин-қизларнинг таълим соҳасидаги фаоллигини ошириш имкониятлари // Мустақиллик йилларида амалга оширилган ижтимоий-маънавий ислохотларнинг моҳияти ва аҳамияти. Республика илмий-амалий конференцияси. Тошкент: ЎзМУ., 2011. Б. 50- 53.
7. Нишонова Н.Р. Ўзбекистонни барқарор ривожлантиришда хотин-қизларнинг давлат бошқарув тизимидаги фаолияти // Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришда акмеологик билимларнинг роли. Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2011. Б. 149-151.
8. Нишонова Н.Р. Ўзбекистон аёлларининг ижтимоий-сиёсий фаоллиги // Марказий Осиё давлатлари олима аёлларининг илм-фан соҳасига қўшган ҳиссаси (2-қисм) Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент: ЎзМУ., 2020. Б. 206-209.
9. Нишонова Н.Р. Замонавий лидер аёл (амалий таҳлиллар асосида) // Ўрта Осиё халқлари тарихининг долзарб масалалари Халқаро илмий-амалий конференция (Турон Фанлар Академияси) 24 декабрь 2020 йил. Б.357-360.
10. Нишонова Н.Р. Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ – имкониятлар кафолати// Глобал ҳамкорлик-барқарор ривожланиш шарти ва кафолати Халқаро илмий-амалий конференция (ЎзМУ) 23-24октябрь 2020 йил. Б.157-163.